

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA TARBIYA DARSLARIDA ESTETIK TARBIYA BERISH USULLARI

Nuriddin Kirgizov

Namangan davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim innovatsiyalari kafedrasida (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734443>

Annatsiya. Maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga tarbiya darslarini o'qitishning maqsad va vazifalar, foydalaniladigan usullar haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada tarbiya darslarida kommunikativ yondashuv, lug'at boyligini oshirish, ta'lim texnologiyalarining samaradorligi yoritilgan. Olingan natijalar o'quvchilarning lingvistik rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi va ularning muloqot qilish kompetensiyalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Maktab, boshlang'ich sinflar, darslarda tarbiya turlaridan unumli foydalanish, o'qituvchi uslubi, ko'rgazmalar, tarqatma materiallar, didaktik materiallar va xokazo.

Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи преподавания образовательных уроков учащимся начальных классов, используемые методы. В статье освещается коммуникативный подход на образовательных уроках, увеличение словарного запаса, эффективность образовательных технологий. Полученные результаты способствуют ускорению языкового развития учащихся и оказывают положительное влияние на формирование их коммуникативных компетенций.

Ключевые слова: Школа, начальные классы, эффективное использование образовательных видов на уроках, стиль учителя, выставки, раздаточный материал, дидактические материалы

Annotation. The article discusses the goals and objectives of teaching educational lessons to students in primary grades, the methods used. This article highlights the communicative approach in educational lessons, increasing vocabulary, and the effectiveness of educational technologies. The results obtained serve to accelerate the linguistic development of students and have a positive impact on the formation of their communication competencies.

Keywords: School, primary grades, effective use of educational types in lessons, teacher's style, exhibitions, handouts, didactic materials, etc.

Bugungi kunda bizga ma'lumki har bir pedagog ilk qadam qo'ygan kundan boshlab bolalarining tarbiyasi, nafosatli, aqlli, mard bo'lishini istaydi. Tarbiya san'atining shunday xususiyati borki, ko'p kishilar uni o'zlariga tanish va tushunarli bir ish deb ba'zi birovlar xatto yengilish deb hisoblaydilar.

Bizning mamlakatimizda bolalarni estetik ruhda tarbiyalashga kerakli hamma shart-sharoitlar mavjuddir. Muzey va teatrlar, kutubxona va klublar, kinoteatr va galeriyalari, takrorlanmas o'tmish obidalari, xullas butun hayot tarzimiz haqiqatan ham - barkamol avlodni estetik ruhda tarbiyalash va kamol toptirishga yordam beradigan asosiy vositalardir.

O'zbekistonda demokratik qoidalar asosida rivojlanayotgan xalq ta'limi, boshlang'ich sinfdan boshlab o'quvchilarga badiiy va estetik tarbiya berishni, go'zallikni his qilishni tarbiyalash, yuksak estetik did, san'at asarlari, jonajon tabiat va boyligini tushunish hamda

qadrlay bilishga o'rgatishni nazarda tutadi. Shu bilan bir qatorda yosh avlodni vatanimiz va jahon badiiy madaniyatining eng yaxshi namunalaridan zavq olib, estetik tarbiyalash tarbiya fani asosida amalga oshirishi lozim. Estetik tarbiya - o'quvchilarni voqelikdagi, san'atdagi, tabiatdagi, kishilarning ijtimoiy va mehnat munosabatlaridagi, turmushdagi go'zallikni idrok qilish hamda to'g'ri tushunishga o'rgatish, ularning badiiy didini o'stirish, go'zallikka muhabbat uyg'otib va hayotiga go'zallikni olib kirish qobiliyatlarini tarbiyalashdir. Tarbiya nazariyasida ikki xil tushuncha mavjud: estetika va badiiy tarbiya tushunchalaridir.

Estetik tarbiya ancha keng ma'noga ega bo'lib, tabiat va jamiyat, mehnatdagi go'zalliklari ideal nuqtai nazardan idrok etishga, shuningdek estetik faoliyatga, voqelikni go'zallik qonun-qoidalari asosida o'zgartirishga qodir shaxsni tarbiyalashga qaratilgan.

Estetik rivojlantirish-bu shaxsning estetik ongi, munosabatlari va estetik faoliyatining vujudga kelishi hamda takomillashuvidan iborat uzoq davom etadigan jarayondir. Bu jarayon yosh va ijtimoiy omillar bilan belgilanadigan turli darajalariga egadir. U shaxsning jamiyat estetik madaniyatini egallab olishga bog'liq bo'lib, turli yo'llar va shakllar yordamida amalga oshiriladi.

U jamiyat estetik madaniyatini turli ma'naviy va moddiy ko'rinishlarda tushunib olishni ta'minlaydi.

Jamiyat va ayrim shaxsning estetik madaniyati tushunchalari mavjud.

Jamiyatning estetik madaniyati deganda insoniyat butun rivojlanish tarixi jarayonida to'plangan moddiy va ma'naviy qadriyatlar majmui tushuniladi. O'quvchi shaxsning estetik madaniyati uning madaniy merosini faol, ijodiy o'zlashtirishi natijasida hosil bo'ladi. Shaxs estetik madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari estetik ong ehtiyojlar, munosabatlar va estetik faoliyatlardir.

Estetik ong, estetik idrok, bilim, mulohaza, baxs, estetik idealni qamrab oladi. Estetik ehtiyojlar va munosabatlar esa eng avvalo shaxsning estetik qiziqishlari, didi estetik xisssiyotlarida ifodalanadi.

Estetik ong ijtimoiy voqelik, tabiat, san'at bilan bevosita muloqot jarayonida shakllanadigan g'oyalar, nazariyalar, qarashlar, badiiy ta'lim va tarbiya natijasida shakllanadi. Estetik ongning asosini estetik idrok tashkil qiladi. Estetik idrok bu atrof voqelikdagi buyumlar, hodisalarning estetik mohiyatini butun tarkibiy qismlari bilan birgalikda aks ettirish, idrok etilgan narsalar shaxsda mavjud bo'lgan hissiy va aqliy narsalarning o'zaro aloqasi bilan ifodalanadigan estetik mezonlar bilan qiyoslash jarayonidir.

Estetik idrok go'zallik bilan uchrashganda yuzaga keladi va aniq maqsadga qaratilganligi bilan izohlanadi. To'laqonli estetik idrok estetik tushunchalar va estetik mulohazalari shakllantirish bilan birgalikda sodir bo'ladi.

Estetik baho deganda bu shaxsning muayyan hodisa yoki obrazga insoniyat butun tarixiy rivojlanishi jarayonida hosil qilgan va estetik mulohazalarida ifodalangan estetik qoidalar, g'oyalar bilan qiyoslash asosida baho berish tushuniladi. Estetik baho tevarak- atrof, voqea-hodisalarga, san'at asarlaridagi go'zallik yoki qabixlik, daxshatlilik yoki hazil -mutoyibaga moyillik, hazilkashlik kabi kategoriyalarga tayanib, ularning estetik qimmatini obrazli aks ettirishning chuqurligi va yaxlitligi, muallif ijodiy usulining yorqinligi va ifodali ekanligi haqidagi fikrlari qamrab oladi. Estetik baho berishda shaxsning ijtimoiy yashash tuzumi, ijtimoiy kelib chiqishi yaqol ko'zga tashlanadi, chunki go'zallik va xunuklik yoki badbaxshalik kabi turli ijtimoiy tuzumda turlicha baholanib kelingan. Masalan, yuqori sinflarda adabiyot o'qituvchisi tomonidan o'tkazilgan "bahs" kechasida o'quvchilar taniqli yozuvchi A.Qodiriyning asarlarini

muhokama qilib, yozuvchining roman yozish qobiliyatini baholaydilar. Unda roman yozishning qoidalariga amal qilinganligini qiyoslashi orqali ajratib ko'rsatadilar.

Estetik ideal bu shaxsning tabiat, jamiyat va san'atdagi maqsad tarzida idrok etadigan takomillashgan go'zallik haqidagi ijtimoiy bahosining aks etilishidir. Shunga ko'ra, estetik idealning muhim belgisi shaxsning dunyoqarash xususiyatiga ko'ra aniqlanadi. Estetik ideal uchun estetik madaniyat hodisasi sifatida faqat uning o'lchovi tarzida emas, balki undovchi tarzidagi ham muhim xususiyat bo'lib qoladi.

Estetik ehtiyoj deb, shaxsning voqelikni estetik jihatdan bilib olishga badiiy faoliyatning aniq bir turiga yoki uning xilma-xil turlariga undovchi subektiv omillariga aytiladi. Estetik ehtiyojlar estetik axborotga ehtiyojni, go'zallik haqidagi fanning rivojlanish qonuniyatlarini chuqurroq bilishga, estetik zavq bergan narsani ko'proq idrok etishga intilishda beo'xshovlikka murosasiz bo'lish va uni butkul yo'qotishga harakat qilishda, aniq bir san'at asari, uning muallifi haqidagi yangiliklarini bilishga intilishda ifodalanadi.

Estetik did shaxsda uning shaxsiy va ijtimoiy xususiyatlarining qo'shilishi natijasida hosil bo'ladigan murakkab hodisadir. Did o'z tabiatiga ko'ra faqat shaxsga oid ammo shaxs ijtimoiy munosabatlar majmui bo'lganligi uchun, u estetik baholash mezonini bo'lib xizmat qiluvchi ham subektiv, ham obektiv me'yorlarini o'zida birlashtiradi. Estetik did obektiv estetik o'lchovdir, go'zallik va xunuklikka, ko'tarinkilik va tubanlikka baho berishni subektiv egallaganlikda ifodalanadi. Baho, buyum yoki hodisaning estetik mohiyatini egallash jarayoniga taalluqli bo'lib, did esa shaxsning buyum yoki hodisaga nisbatan estetik munosabat bildirish turida ifodalanadi. Estetik did estetik axborotlar oqimi, estetik va ahloqiy normalar yig'indisi orqali shakllanadi va shaxsning buyum, hodisalarga estetik baho berishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Estetik tuyg'u bu shaxsning buyum yoki hodisaga estetik baho berish munosabatlarini subektiv boshdan kechirishdir. Estetik tuyg'u o'quvchining mazkur buyumning shakli, rangi va mazmunidan ma'naviy lazzatlanishda yoki aksincha nafradanishda ifodalanadi. Estetik his-tuyg'u inson aql-zakovatiga ko'ra mazmunli, murakkab, chuqur va xilma-xil bo'ladi. Estetik his-tuyg'u, chuqur va barqaror estetik qiziqishlarini hosil qilishi mumkin.

O'quvchida estetik idrok, bilim, mulohazalar, baho, ideal, his-tuyg'u, qiziqish, ehtiyoj va estetik faoliyatga kirishadi, estetik did birligi, uni estetik faol bo'lishga, o'z faoliyatini namoyon qilishga tayyorlaydi. U asta-sekin tevarak-atrofnig go'zallik qonunlari asosida o'zgartirishga, go'zallik yaratishga harakat qiladi, chunki inson go'zallikni nafaqat mushohada etadi, balki uni yaratadi ham. Estetik jihatdan tarbiyalangan odam hayotni go'zal qilishga intiladi, estetik tomondan faol bo'ladi. Uning estetik faolligi hayotda go'zallik yaratishda egallangan estetik ko'nikmalarida: chiroyli, bejirim kiyinishda, madaniy muomalasida, o'zini tuta bilishida, oila va ishda estetik muhitni yaratishda namoyon bo'ladi.

O'quvchilarda voqelikka, estetik munosabat hamda badiiy did qanday mazmunda shakllanishi rivojlanayotgan mustaqil O'zbekiston uchun alohida ahamiyatga ega. Shu tufayli pedagoglar o'quvchilar uchun O'zbekiston hayotining muhim hodisalarini aks ettiradigan, ularni g'oyaviy taibiyalaydigan hamda ularga estetik ta'sir ko'rsatadigan san'at asarlarini tanlab olishlari va bolalarning estetik faoliyatini jamiyat taraqqiyoti, hayoti bilan bog'lash lozim.

O'quvchilarni estetik tarbiyalashda izchillik qoidasi o'quvchining estetik madaniyati, zamonaviy san'atining o'tmish san'ati, an'analar va estetik tarbiyaning ilg'or nazariyalari bilan aloqada bo'lishini taqozo qiladi.

O'zbek xalqi o'tmishdagi boy milliy, madaniy merosga, badiiy boyliklarga san'atiga egadir. O'quvchilarda unga nisbatan hurmat va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni

tarbiyalash hamda tarbiya jarayonida ularni butun badiiy ijodiyotining eng ilg'or tomonlarining o'rganishga undash zarur.

O'quv va ijodiy faoliyatning birga qo'shib olib borilishi u yoki bu o'quvchi vazifasining hal qilish darajasiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin: o'quv materiali qanchalik kam o'zlashtirilgan bo'lsa, ijodiylik ham shunchalik oddiy bo'lishi va aksincha o'quv materiali qanchalik ko'p va yaxshi o'zlashtirilgan bo'lsa, unda ijodiy faoliyatdan shunchalik kengroq foydalanish ya'ni ijod qilish keng qirrali bo'lishi mumkin. O'quvchining estetik rivojlantirishning asosiy yo'li uning mustaqil badiiy faoliyati va ijodkorligini shakllantirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Yangi O'zbekiston strategiyasi.-Toshkent, 2021. -458 b.
2. Safo Matjon. Kitob o'qishni bilasizmi?. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 1993.
3. PIRLS 2021 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 2019. www.timssandpirls.bc.edu.
4. Abdullayeva B.S, Xaydarova M.X, Tursunova M.B. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani. Darslik. T;2022-yil.
5. Abdullaveva Sh. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma. -T; O'qituvchi 2021-yil.
6. Salayeva M.S Umumiy pedagogika. Darslik.-T;"Nodirabegim", 2021-yil 598- b
7. Ismatova Nargiza va boshqalar. Tarbiya 1,2,3,4. Darslik. G' afur G'ulom nomidagi nashriyot-marbaa ijodiy uyi;Toshkent-2022
8. Sarsenbayeva R.M. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma.-T;2019.
9. Daxkanov M.U. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.O'quv qo'llanma.-T;2019.
10. Abdurahimova R.A. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ma'naviy axloqiy tarbiyasi asoslari.Monografiya.-T; 2016.
11. Ihmuxamedov R. AbduqodirovA. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar.-T;2010.
12. R.A.Mavlonova, N.H.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik. T; Fan va texnologiyalar. 2010-yil